

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO CONTEXTO DO PEOPLE ANALYTICS

Arthur Viveiros, Fatec Zona Leste, arthur.viveiros@fatec.sp.gov.br

João Roberto Maiellaro, Fatec Zona Leste, joao.maiellaro@fatec.sp.gov.br

Júlia Lie Okita da Silva, Fatec Zona Leste, julia.silva56@fatec.sp.gov.br

Lucas Rufino Maiellaro, Fatec Zona Leste, lucas.maiellaro@fatec.sp.gov.br

Luciano Francisco de Oliveira, Fatec Zona Leste, luciano.oliveira@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O setor de Recursos Humanos (RH) tem enfrentado desafios como a dificuldade em determinar pelos profissionais ideais para vagas e posições nas organizações, que dependem excessivamente da intuição e da assertividade dos canais de divulgação de vagas. O *People Analytics* vem se mostrando como um caminho que pode auxiliar gestores de RH, cruzando informações amplas de candidatos com vagas e cargos. A base do *People Analytics* é obtida por sistemas que são concebidos para captar e processar grande quantidade de informações de pessoas, traçando seu perfil de forma analítica e não intuitiva. O objetivo desse trabalho é apresentar proposta de sistema gamificado de *People Analytics*, mostrando funcionalidades e regras necessárias. A metodologia é baseada no levantamento de requisitos do sistema proposto por equipe multidisciplinar e na elaboração de diagramas de UML. Ao final, os resultados demonstram que é possível projetar o sistema com seus principais requisitos, que possa auxiliar gestores de RH a encontrar perfis ideais com base em análise de dados.

Palavras-chave. People Analytics, UML, Diagramas

ABSTRACT. *The Human Resources (HR) sector has faced challenges such as the difficulty in determining ideal professionals for vacancies and charges in organizations, which rely excessively on the intuition and assertiveness of job's dissemination channels. People Analytics has been proving to be a path that can help HR managers, crossing wide information from candidates with organizations vacancies and positions. The basis of People Analytics is obtained by systems that are designed to capture and process large amounts of people's information, profiling them analytically and not intuitively. The objective of this work is to present a proposal for a gamified system of People Analytics, showing necessary functionalities and rules. The methodology is based on the requirements gathering of the system proposed by a multidisciplinary team and on the elaboration of UML diagrams. In the end, the results demonstrate that it is possible to design the system with its main requirements, which can help HR managers find optimal profiles based on data analysis.*

Keywords. *People Analytics, UML, Diagrams*

1. INTRODUÇÃO

O setor de Recursos Humanos tem enfrentado desafios como a dificuldade em determinar perfis profissionais para vagas e posições hierárquicas. Profissionais da área sofrem com contratações malsucedidas e com a baixa motivação dos colaboradores. Situações como baixa produtividade, desânimo dos colaboradores e problemas de entrosamento das equipes podem trazer perdas para as organizações.

O *People Analytics* é um conceito com forte tendência de crescimento, sendo cada vez mais necessária sua utilização nas empresas. Mais de 70% das empresas consideram o *People Analytics* com alta prioridade. O tema traz práticas como o Project Oxygen do Google, e experimentos da Dell

que enfatizam o poder dessas técnicas. Mesmo com grande potencial, o *People Analytics* fez apenas progressos modestos na última década (HAAVEL, 2019).

Os recentes avanços no campo da Inteligência Artificial e nos volumes cada vez maiores de dados digitais aumentaram expectativas e contribuíram para uma imagem muito positiva do *People Analytics*. No entanto, transferir e aplicar a lógica de análise orientada pela eficiência para gerenciar humanos traz inúmeros riscos, desafios e implicações éticas (GIERMINDL et al., 2022).

As Tecnologias de Informação auxiliam gestores de recursos humanos na tomada de decisão. O paradigma da *Unified Modeling Language* (UML) aproxima a visão e a linguagem natural da linguagem codificada, apoiando o desenvolvimento de aplicações e soluções que podem contribuir para o processo decisório.

Nesse contexto, questões podem ser levantadas: Quais diagramas UML são adequados para o levantamento preliminar de informações e requisitos de um sistema gamificado baseada nos conceitos de *People Analytics*? Quais funcionalidades um sistema baseado em *People Analytics* deve proporcionar?

Esse estudo tem o objetivo de apresentar a proposta de elaboração de um sistema baseada em diagramas UML e outras representações, com vistas a suprir a necessidade de uma ferramenta capaz de auxiliar os profissionais de Recursos Humanos. O trabalho apresenta aspectos diversos de um sistema que visa auxiliar na resolução de problemas enfrentados pelos profissionais de Recursos Humanos internamente e externamente das organizações.

A metodologia se baseou na aplicação dos conceitos de *People Analytics* na modelagem de software com o paradigma de programação orientada a objetos. Buscando na literatura referências de conceitos de *People Analytics*, gamificação e aplicabilidade de diagramas UML para embasar o projeto de sistema gamificado.

Ao final, os resultados demonstram que o sistema proposto com o auxílio da modelagem de software, pode proporcionar informações precisas para contratação e preenchimento de vagas e cargos, por meio de análise de dados, complementando o uso da intuição ou análises e critérios tradicionais do setor de RH.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A literatura tem discutido a aplicabilidade do *People Analytics*, sua relação com a área de Tecnologia da Informação (GIERMINDL et al., 2022; HAAVEL, 2019; SHRIVASTAVA; NAGDEV; RAJESH, 2018) e sua tendência de evolução e aplicabilidade para auxiliar gestores de Recursos Humanos na gestão dos subsistemas da área (GAL; JENSEN; STEIN, 2020; GODINHO; KOHLER; SALUME, 2022; HAAVEL, 2019; LARSSON; EDWARDS, 2022; SHRIVASTAVA; NAGDEV; RAJESH, 2018; TURSUNBAYEVA; DI LAURO; PAGLIARI, 2018).

2.1 PEOPLE ANALYTICS

A contratação e retenção de colaboradores é uma das prioridades para as organizações. Geralmente, gestores usam sua intuição, suposições e impressões para identificar colaboradores que provavelmente terão um bom desempenho ou são propensos a deixar uma organização. Com base nessa preocupação, tem se desenvolvido algoritmos matemáticos que usam estatísticas para ajudar a tomar decisões

2.2. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA AO *PEOPLE ANALYTICS*

People Analytics é o uso de técnicas analíticas como mineração de dados, análise preditiva e análise contextual para compreensão do comportamento social humano e tomada de decisões mais estratégicas, e, por meio da integração de diferentes fontes de informação, busca responder questões relacionadas aos ativos de capital humano de uma organização utilizando análise de dados de pessoas (GODINHO; KOHLER; SALUME, 2022).

A identificação de padrões de comportamentos permitiu a disseminação de sugestões personalizadas, bem como massivas, fenômeno conhecido como “algoritimização” da vida, e no mundo do trabalho, surge o *People Analytics* como técnica no campo da inteligência artificial resultante da análise e aplicação de big data para o desenvolvimento de práticas relacionadas à administração de pessoal. Seu objetivo é medir níveis de atividade, produtividade, eficiência, motivação ou envolvimento e satisfação. É usado até mesmo para detectar talentos, selecionar e recrutar, avaliar desempenho e potencial, bem como para projetar estratégias de promoção e desengajamento (SZLECHTER; ZANGARO, 2020).

A tecnologia da informação é a base que pode viabilizar a aplicabilidade do *People Analytics* de forma útil. O uso crescente do *People Analytics* para gerenciar pessoas em organizações inaugura uma era de gerenciamento algorítmico. Sistemas de *People Analytics* permitem que gestores tomem decisões baseadas em evidências, sem preconceitos e de forma objetiva, expandindo oportunidades de crescimento pessoal e profissional (GAL; JENSEN; STEIN, 2020).

De acordo com a pesquisa *Future of HR 2019 da KPMG*, 37% dos entrevistados se sentem "muito confiantes" sobre a capacidade real do RH de transformá-los e movê-los para avanços profissionais usando recursos-chave, como o *analytics* e inteligência artificial (DICLAUDIO, 2019).

2.3 MODELAGEM DE DADOS, UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML) E GAMIFICAÇÃO

2.3.1. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O Modelo Entidade-Relacionamento, e principalmente o diagrama análogo (DER), é uma importante ferramenta aplicada durante o desenvolvimento de sistemas, principalmente aqueles mais complexos e difíceis de visualizar sem análise aprofundada. Além disso, é um modelo conceitual utilizado na Engenharia de Software para descrever as entidades envolvidas em um domínio de negócios, com seus atributos e como elas se relacionam entre si. De modo geral, representa de forma abstrata a estrutura que possuirá o banco de dados da aplicação (FRANCK; PEREIRA; FILHO, 2021).

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) é muito importante para a fase inicial de um projeto de bancos de dados. Sistemas construídos a partir do encadeamento lógico da etapa de modelagem até a criação do banco de dados tendem a responder as requisições dos usuários de maneira mais eficiente, e principalmente sem problemas de integridade ou redundância. A maioria dos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBDs) possui alguma ferramenta específica para criação de diagramas somente a partir da etapa de modelagem lógica e, por isso, os projetistas muitas vezes já utilizam tabelas na fase inicial, o que muitas vezes faz com que questões de semântica dos dados e seus relacionamentos não sejam observadas (PEQUENO et al., 2020).

2.3.2. Diagrama de CLASSES

A UML é uma linguagem visual que permite modelar sistemas dos mais diversos tipos e arquiteturas, utilizando o paradigma de orientação a objetos (OMG, 2011; RAMOS, 2006). A UML é um conjunto de diagramas que representam visões parciais do sistema, juntos estes diagramas buscam definir o sistema como um todo (AZEVEDO, 2021; BACURAU; LEAL; RAMOS, 2022; CAVIQUE, 2020). A Tabela 1 traz resumo dos principais diagramas UML.

Tabela 1 - Diagramas UML

diagramas estruturais	diagramas comportamentais	diagramas de interações
diagrama de classes	diagrama de caso de uso	diagrama de sequência
diagrama de objetos	diagrama de estados	diagrama de interatividade
diagrama de estrutura	diagrama de atividade	diagrama de colaboração
diagrama de pacotes		diagrama de tempo
diagrama de instalação		
diagrama de componentes		

Fonte: (BACURAU; LEAL; RAMOS, 2022)

Um dos modelos mais utilizados da UML é o diagrama de classes, que proporciona visão de como classes estarão organizadas, como se relacionam e quais seus atributos e métodos, servindo como base para a criação de diversos outros modelos UML, e inconsistências podem afetar outros diagramas e o próprio código (SIQUEIRA; PAULON; GUEDES, 2019).

O Diagrama de classes deve trazer os elementos necessários que correspondem aos requisitos referidos nas descrições do sistema (AZEVEDO, 2021).

2.3.3. Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso descreve os requisitos funcionais do *software* e pode ser usado para entender como o sistema deve funcionar, sendo um dos diagramas ensinados nos departamentos de ciência da computação de várias universidades (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER et al., 2021).

Os diagramas de casos de uso são parte do conjunto UML de diagramas, e está na vanguarda dos requisitos da programação orientada a objetos, sendo a modelagem de casos de uso, sem dúvida, a técnica de modelagem de requisitos funcionais mais populares, como evidenciado pelo seu uso generalizado por profissionais do setor (GEDAM; MESHAM, 2022).

2.4. GAMIFICAÇÃO

Pesquisas mostram discussão em torno da gamificação para diversos fins, em apoio ao desenvolvimento de soluções em sistemas corporativos (ALVES, 2018; BARBOSA; PONTES; CASTRO, 2020; SILVA; SALES; CASTRO, 2019).

A gamificação é uma maneira de fazer uso das formas e raciocínios dos jogos para motivar, engajar e promover o aprendizado (BARBOSA; PONTES; CASTRO, 2020). Aproveitando-se dos conceitos de *games*, a gamificação vêm sendo amplamente aplicada em empresas, produtos e educação (ALVES, 2018). A gamificação consiste na utilização dos elementos de design de jogos no

ambiente de aprendizagem para engajar, motivar e melhorar o desempenho dos alunos (SILVA; SALES; CASTRO, 2019).

A gamificação cria modelos de envolvimento completamente novos e seu alvo são as comunidades de pessoas que precisam ser motivadas para que atinjam metas que elas próprias desconhecem. A gamificação se concentra em possibilitar aos colaboradores atingirem seus objetivos, e como consequência, a organização também atingirá os objetivos dela. A gamificação possui enorme potencial, mas a maioria das empresas ainda não compreendeu esse fato (BURKE, 2015).

A gamificação surgiu no âmbito da educação, tendo-se destacado mais tarde a possibilidade de utilizar sistemas gamificados no contexto profissional e organizacional, para a aumentar a motivação dos colaboradores. No entanto, são ainda poucos os estudos que dão conta da sua utilização como ferramenta de gestão de recursos humanos. O estudo desta temática torna-se pertinente, visto que gerações cresceram na era da tecnologia e dos jogos começam a dominar a força de trabalho, e são necessários novos esforços para gerir os recursos humanos e o alcance dos objetivos organizacionais (SOUSA, 2018).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Tradicionalmente, diagramas baseados no paradigma de Programação Orientada a Objetos têm sido utilizados na fase de projetos e modelagem de *softwares* pois permitem aproximar a linguagem natural da linguagem codificada.

A UML é uma linguagem de modelagem para sistemas de software, ela apresenta diversos tipos de diagramas que são usados para descrever diferentes aspectos da modelagem de um sistema, como por exemplo, as classes que compõem o sistema, a interação das classes, o fluxo de controle e de atividades do sistema etc., além de permitir um nível mais alto de abstração no design do software (OLIVEIRA; VENDRAMEL, 2020).

Estudos têm demonstrado o uso do software Figma para elaboração de diagramas UML (BENTO et al., 2021; NICOLETTI; FURLANETI; NAVARRO, 2020; OLIVEIRA, 2022; REIS; MARTINI; CAROSIA, 2022), que se seleciona nesse estudo por ser gratuito e permitir o uso colaborativo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir de uma reunião com especialista do tema *People Analytics* se inicia a descrição da fase do projeto do sistema gamificado, que orienta na realização de uma sessão de *brainstorming* para levantamento dos requisitos e funcionalidades que o sistema deve apresentar.

Novas reuniões são realizadas para discutir as bases do sistema, atribuindo-se aos membros funções específicas conforme suas habilidades, conforme a Tabela 2.

Tabela 2 - Equipe de Projeto

papéis	quantidade	Função no escopo do projeto
Líder do projeto	1	Distribuir funções, estabelecer prazos, estabelecer calendário de reuniões, medir o andamento e qualidade da execução de cada etapa
Especialista em RH e <i>People Analytics</i>	1	Ambientação da equipe no <i>People Analytics</i> , consultoria constante para alinhar funcionalidade às necessidades das organizações
Desenvolvedores	3	Definir linguagens e principais requisitos funcionais e não funcionais, estabelecer cronograma e planejamento de interfaces e funcionalidades
Especialista em Marketing Digital	1	Definir canais de divulgação e público-alvo, definir nome e slogans, definir formas de abordagem de organizações e de usuários, definir sistemas de recompensa no contexto da gamificação

Fonte: Autores (2022)

4.1 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O conceito de *People Analytics* vem se popularizando devido à necessidade de entender indivíduos que atuam nas organizações, permitindo que gestores de RH adaptem trabalhadores em posições em que se sintam mais confortáveis, mais prósperos profissionalmente e mais produtivos. O projeto deve focar na aplicabilidade do sistema para assertividade e produtividade na implementação do conceito de *People Analytics*.

A primeira etapa do projeto se dá pelo planejamento e a elaboração do sistema. Define-se que o sistema deve ser dinâmico e intuitivo, com foco na evolução profissional dos usuários.

Decide-se criar um sistema gamificado, com interações divertidas e funcionalidades de progresso e recompensas. O intuito da gamificação é manter a atenção do usuário e estimulá-lo a continuar adquirindo conhecimento útil para sua vida profissional. A gamificação atrai o público jovem, com necessidades de consolidação profissional.

O sistema oferece funcionalidades de moedas e recompensas, em que usuários podem resgatar com a evolução do progresso, definido a partir de tarefas completadas. Essas tarefas fornecem conhecimento profissional, com pequenas capacitações e testes psicológicos. Conforme tarefas são completadas, o usuário ganha moedas virtuais que poderá trocar por recompensas, como visitas técnicas em empresas parceiras, ingressos em eventos internos e receber produtos promocionais de empresas pelas quais o usuário possua interesse.

As recompensas divulgam as vagas oferecidas com seus conteúdos de forma interativa para futuros candidatos, mantendo contato contínuo com usuários interessados.

Por meio dos algoritmos do sistema, baseados nos conceitos do *People Analytics* informações amplas são obtidas dos usuários, sendo possível combinar interesses de empresas e usuários, como

preferências por empresas e perfis desejados para vagas.

Define-se que o sistema deve oferecer interfaces simples, priorizando a acessibilidade para usuários sem acesso ou familiaridade com tecnologias *mobile*, incluindo desempregados e pessoas com dúvidas de sua vocação profissional.

O sistema propõe acesso a relatórios que incluem níveis de evolução dos usuários, como velocidade de aprendizado, níveis de interesse em diversos temas, nível de participação nos eventos da empresa e capacitações que faltam para atender os requisitos da vaga.

4.2 ELABORAÇÃO DOS DIAGRAMAS DO PROJETO DO SISTEMA DE *PEOPLE ANALYTICS*

4.2.1 Diagrama Entidade Relacionamento (DER)

O DER é um fluxograma que representa as entidades/objetos de um sistema e seus relacionamentos. Com ele é possível visualizar cada entidade e seus atributos, que são campos utilizados para armazenar dados específicos, além de exibir como é feita a troca de dados entre cada objeto.

O sistema se divide em duas partes: usuário comum e empresa. O usuário comum sendo qualquer pessoa que deseje utilizar o sistema, e a segunda parte do sistema sendo destinada para organizações interessadas em melhorar suas contratações e gestão de pessoas.

Se desenvolve o DER para ser utilizado como referencial para a formatação do banco de dados que serve o sistema de *People Analytics*. A Figura 2 traz o DER relativo à parte do usuário.

Baseado nos conceitos de *People Analytics*, é possível observar que a entidade ‘usuário’ possui grande quantidade de atributos responsáveis por armazenar dados como área de atuação, *hobbies*, formação acadêmica e endereço. Com estes dados é possível obter perfil detalhado do usuário.

Na segunda parte do DER, são demonstradas as informações relativas à empresa (Figura 3). Observando a entidade ‘empresa’ nota-se que, por meio dos campos <setorEconomico> e <contato>, é possível categorizar e atrair usuários com interesse em empresas de mesmo setor econômico.

Para disponibilizar contatos entre o usuário e a empresa, a entidade ‘vaga’ recebe da empresa vagas disponíveis e o perfil de usuário desejado por meio dos campos <requisitos>, <descrição>, <tipoEmprego>, <modeloTrabalho> e <nome>.

Com o preenchimento desses campos, a empresa disponibilizará vagas para que os usuários se candidatem, por meio da entidade *Usuario_Vaga*.

O sistema cria tarefas que capacite usuários para as vagas, seguindo a instrução no campo <descrição> e seus requisitos na entidade ‘Requisito’. Após completas, o usuário recebe a quantidade de moedas descrita no campo <valor> da entidade ‘Tarefa’.

Caso a empresa crie recompensas para usuários, por meio da entidade ‘Recompensa’, pode detalhar nos campos <nome> e <descrição>. Pode-se ainda atribuir valor para a recompensa no campo com o mesmo nome. Um usuário pode gastar moedas e pela entidade ‘Usuario_Recompensa’ atribuir esta recompensa a si mesmo.

Candidatos contratados se atrelam à empresa, e podem continuar a usar o sistema com foco no crescimento pessoal guiado.

Figura 2 - Diagrama Entidade Relacionamento: Usuário

Fonte: Autores (2022)

O sistema faz análises como níveis de interesse de usuários pelas empresas, rendimento das capacitações dos usuários, análise de personalidade prevendo adaptabilidade no clima e ambientes internos, análise de pontos fortes e fracos do usuário, recomendação de testes de autoconhecimento e cursos, vagas mais adequadas ao usuário e usuários mais adequados para a vaga.

Figura 3 – Diagrama Entidade Relacionamento: Empresa

Fonte: Autores (2022)

4.2.2 Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes exibe o mapeamento das classes que se criam no desenvolvimento do sistema e seus métodos, que são funções atribuídas à uma classe. Além disso, é possível visualizar o relacionamento entre todas as classes do sistema de *People Analytics*.

A partir do DER, se faz necessário desenvolver o Diagrama de Classes, que, para melhor visualização se apresenta em duas partes: classes relacionadas ao usuário (Figura 4) e classes relacionadas à empresa (Figura 5) para ser utilizado como base para o desenvolvimento da aplicação com *frameworks* e linguagens de programação.

Figura 4 – Diagrama de Classes relacionadas ao usuário

Fonte: Autores (2022)

Nota-se pelo Diagrama de Classes que a classe “Usuario” traz como métodos principais “consultarVagas”, “resgatarRecompensa”, “curtirEmpresa” e “iniciarTarefa”. Como atributos

principais, o hobby, a área de atuação, candidaturas, empresas curtidas, nível acadêmico e nome. Com esses métodos e atributos, é possível executar o ciclo básico do projeto: descrever com precisão o perfil do usuário, atribuir seus interesses e realizar o cadastramento em uma vaga.

Figura 5 - Diagrama de Classes relacionadas à empresa

Fonte: Autores (2022)

A classe “Empresa” possui os métodos principais “cadastrarVaga”, “consultarVagas”, “cadastrarRecompensa” e “consultarRecompensa”. Como atributos, o setor econômico, suas vagas, recompensas e curtidores. Com estes métodos, a empresa realiza o consumo dos dados tratados pelo sistema, verificando usuários interessados e cadastrados em suas atividades.

A entidade ‘Empresa’ está conectada ao usuário com foco em mostrar a sua possibilidade de vê-los diretamente, principalmente quem clicou em curtir. Usuários podem acessar empresas do seu interesse. A interação, além de “curtir” as entidades ocorre pelas entidades ‘Recompensa’ e ‘Vaga’, pelos métodos criar, editar, deletar e consultar Vaga e Recompensa.

As entidades ‘ModeloTrabalho’ e ‘TipoEmprego’ aprimoram o processo de *People Analytics*, para categorizar tipos de vaga do mesmo tipo e facilitar sua busca pelo usuário.

Nota-se pelo Diagrama de Classes que 11 classes são criadas.

4.2.3 Diagrama de Caso de Uso

Após a elaboração do Diagrama de Classes, se desenvolve o Diagrama de Caso de Uso para definir as interações possíveis dentro do sistema (Figura 6). O objetivo do Diagrama de Caso de Uso é exibir todas as interações possíveis de um usuário dentro do sistema, possibilitando acompanhar os fluxos que são formados a partir de cada interação. Como é possível observar na Figura 6, o diagrama se separa em dois tipos: usuário comum e empresa, e cada um deles possui interações únicas com o sistema que visam suprir suas necessidades.

Figura 6 – Diagrama de Caso de Uso

Fonte: Autores (2022)

Observa-se pelo Diagrama de Casos de Uso (Figura 6) que o usuário comum possui acesso a importantes funcionalidades conforme Tabela 3.

Tabela 3 - Funcionalidades do usuário

Funcionalidade	Descrição
Resgatar recompensa extra, da tarefa e ver moeda	Funcionalidades focadas em transações, obtenção de recompensas e gasto de moedas, principais funcionalidades da gamificação do sistema, tem foco principal de retenção do usuário
Realizar Tarefa	Principal atividade, onde possui o foco de crescimento profissional e pessoal, faz com que o usuário aprenda e se profissionalize mais
Adicionar/remover amigos, curtir/descurtir empresas e customizar personagem	Informações com um foco social, servem para trazer o interesse do usuário e identificar perfil de interesse adequado
Alterar/deletar perfil	Funcionalidade de edição, para caso o usuário decida fazer alguma alteração pessoal e importante de si

Fonte: Autores (2022)

Definiu-se para a empresa as funcionalidades apresentadas na Tabela 4.

Tabela 4 – Funcionalidades da Empresa

Funcionalidade	Descrição
cadastro de recompensas, vagas e tarefas	Informações relevantes, e a consulta delas, que possibilita a edição e exclusão, além da possibilidade de ver as estatísticas sobre usuários que interagiram com a empresa
consulta dos pretendentes	Principal funcionalidade, onde após uma profunda análise realizada com base na metodologia <i>People Analytics</i> , a empresa terá acesso aos perfis que melhor se encaixam com cada vaga cadastrada

Fonte: Autores (2022)

4.3. ARQUITETURA DO SISTEMA

Elabora-se o diagrama para exibir a arquitetura de todo o sistema de forma ampla com uma visão global, e as tecnologias escolhidas para compô-lo (Figura 7).

Figura 7 – Arquitetura do sistema

Fonte: Autores (2022)

O diagrama da arquitetura do sistema se elabora para definir as tecnologias que se utilizam durante o processo de desenvolvimento, além de exibir os relacionamentos entre cada uma delas e definir sua função dentro do sistema. Nota-se pelo Diagrama de Arquitetura do sistema, que ampla gama de tecnologias se aplica para o desenvolvimento do projeto, que se descrevem na Tabela 5.

Tabela 5 - Tecnologias da arquitetura

Tecnologia	Descrição	Usabilidade no projeto
Microsserviços	Se aplica à arquitetura dos projetos de software, com divisão do sistema em partes menores, cada uma com seu propósito definido e funcionando individualmente, e que ao juntar todas as partes, é formado um ecossistema de pequenos serviços funcionando em conjunto que constituem o sistema como um todo	Os microsserviços são desenvolvidos como forma de API, que é um padrão de mercado popular que permite desenvolver serviços que comuniquem entre si
MySQL	Um dos principais Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) que utiliza a linguagem SQL	Por conta de performance, facilidade de uso e suporte multiplataforma, o MySQL foi escolhido como Sistema Gerenciador de Banco de Dados para esse projeto.
Spring Boot	O Spring Boot é uma ferramenta que supre necessidades e simplifica configurações iniciais de um projeto, servindo como modelo estrutural da aplicação.	O Spring Boot foi escolhido por ser um meio de aumentar a produtividade, além de facilitar o processo inicial de configuração da aplicação.
JWT	O JSON Web Token (JWT) realiza autenticação de requisições Web por meio de token assinado, possibilitando transmissão segura de dados entre o cliente e o servidor. O token é um código de base64 que armazena objetos JSON e fica salvo no dispositivo do usuário, criptografando informações por meio do algoritmo HMAC (<i>Hash-based Message Authentication Code</i>).	A segurança proporcionada pelo JWT foi o principal critério de escolha para o projeto.
Swagger	Conjunto de ferramentas que auxilia o processo de definição, criação, documentação e consumo de APIs REST.	Com o Swagger, a visualização do todo, como funcionalidades, métodos, rotas e parâmetros é facilitada e foi escolhido por sua amplitude e facilitação do processo de definição, e desenvolvimento e consumo de APIs como um todo.

Tabela 6 - Tecnologias da arquitetura (continuação)

Tecnologia	Descrição	Usabilidade no projeto
Redis	Chamado de servidor de estruturação de dados, é um <i>data-store</i> de chave-valor com código fonte aberto. É possível obter acesso a estruturas de dados mutáveis, fazendo com que processos usufruam e modifiquem as estruturas de dados de forma rápida e compartilhada, com milhões de solicitações por segundo para aplicações em tempo real	Por causa de sua performance e popularidade, o Redis foi escolhido como armazenamento em cache.
React.js	Criada pelo Meta e agora com seu código fonte aberto, o React.js é uma das bibliotecas mais populares do JavaScript, e é usada para o desenvolvimento da interface do usuário de um projeto	Por meio da componentização, o React consegue reaproveitar o código e padronizar suas interfaces de maneira simples e rápida e por isso foi escolhido como biblioteca
Visual Studio Code	Editor de código-fonte open-source da Microsoft	Programadores podem criar códigos em diversas linguagens pelo fato de o editor ter suporte a plugins e uma comunidade ativa, e foi escolhido como editor pelas funcionalidades e experiência de outros desenvolvedores.
IntelliJ	Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) e tem como seu principal uso o desenvolvimento de softwares na linguagem Java.	Foi escolhido pelos recursos avançados de detecção de erros e seu design simples e fácil de se aprender
Postman	Plataforma de API para realizar o consumo, desenvolvimento e testes.	Foi escolhido por permitir desenvolvimento, armazenamento e organização de requisições HTTP sem a necessidade de criar a estrutura e configuração para testar uma requisição.
MySQL Workbench	Ferramenta de design de banco de dados criada para realizar a integração de bancos SQL	Faz consultas a bancos de dados, backups, gestão de privilégios, criação de procedures, e é possível usar banco de dados apenas acessando sua interface, sem trabalhar com SQL em terminal.

Fonte: Autores (2022)

5. CONCLUSÃO

O objetivo desse estudo se apresenta uma proposta de um sistema gamificado com base nos conceitos de *People Analytics*, utilizando conceitos de diagramação UML, que pode auxiliar gestores do setor de RH a enfrentar desafios na contratação e retenção de colaboradores.

Este trabalho contribui para o conhecimento existente de *People Analytics*, fornecendo nova perspectiva desse conceito e de sua aplicabilidade. Como os colaboradores são o recurso mais crucial, é importante que organizações tomem decisões adequadas orientadas às pessoas. Iniciativas como essas também podem ajudar a diminuir a distância entre a abordagem baseada na intuição em várias funções de RH e na abordagem baseada em análise de dados.

Esse trabalho contribui com área de Tecnologia da Informação, reforçando conceitos e aplicabilidade da Programação Orientada a Objetos, mais especificamente na fase de projeto de sistema com base nos diagramas UML.

Como o estudo se limitava à fase de projeto, não sendo possível apresentar interfaces de telas, nem apresentar protótipo do sistema. A metodologia, no entanto, se mostra adequada ao objetivo do estudo, pois sendo suficiente para demonstrar os aspectos fundamentais do sistema e do seu embasamento teórico.

Novos estudos podem prosseguir a partir desse ponto, avançando no detalhamento de projeto com base nos modelos da Engenharia de Software. Podem ser apresentados protótipos e o julgamento de profissionais do setor de RH, avaliando potenciais ganhos nos médio e longo prazos nos indicadores das organizações.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos Professora Valéria Rufino Maiellaro, especialista em *People Analytics* que explanou com bastante detalhes os requisitos que deveríamos considerar no projeto do sistema. Agradecimentos a Fatec Zona Leste e à organização da quinta edição do Engetec.

REFERÊNCIAS

ALVES, L. M. **Gamificação Na Educação**. [s.l.] Clube de Autores, 2018.

AZEVEDO, R. C. DE. RP-UML: uma arquitetura pedagógica para apoiar ensino-aprendizagem de modelagem de sistemas. 4 mar. 2021.

BACURAU, R. M.; LEAL, B. G.; RAMOS, R. A. Uma Abordagem para a Construção de Diagramas da UML Concomitante à Prototipação de Interface. p. 10, 2022.

BARBOSA, F. E.; PONTES, M. M. DE; CASTRO, J. B. DE. A UTILIZAÇÃO DA GAMIFICAÇÃO ALIADA ÀS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DA MATEMÁTICA: UM PANORAMA DE PESQUISAS BRASILEIRAS. **Revista Prática Docente**, v. 5, n. 3, p. 1593–1611, 30 dez. 2020.

BENTO, C. G. et al. ESTUDO EXPLORATÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DESTINADO A GERENCIAMENTO DE CLIENTES E ORÇAMENTOS EM UMA OFICINA

MECÂNICA LOCALIZADA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. **Inova+ Cadernos da Graduação da Faculdade da Indústria**, v. 2, n. 2, 27 ago. 2021.

BURKE, B. **Gamificar: Como a gamificação motiva as pessoas a fazerem coisas extraordinárias**. [s.l.] DVS Editora, 2015.

CAVIQUE, L. Modelação de sistemas de informação: elementos essenciais na visão integrada das ferramentas do UML com a matriz CRUD. 2020.

DICLAUDIO, M. People analytics and the rise of HR: how data, analytics and emerging technology can transform human resources (HR) into a profit center. **Strategic HR Review**, v. 18, n. 2, p. 42–46, 1 jan. 2019.

FRANCK, K. M.; PEREIRA, R. F.; FILHO, J. V. D. Diagrama Entidade-Relacionamento: uma ferramenta para modelagem de dados conceituais em Engenharia de Software. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 8, p. e49510817776–e49510817776, 15 jul. 2021.

GAL, U.; JENSEN, T. B.; STEIN, M.-K. Breaking the vicious cycle of algorithmic management: A virtue ethics approach to people analytics. **Information and Organization**, v. 30, n. 2, p. 100301, 1 jun. 2020.

GEDAM, M.; MESHAM, B. B. Proposed Secure 3-Use Case Diagram. **International Journal of Systems and Software Security and Protection (IJSSSP)**, v. 13, n. 1, p. 1–18, 1 jan. 2022.

GIERMINDL, L. M. et al. The dark sides of people analytics: reviewing the perils for organisations and employees. **European Journal of Information Systems**, v. 31, n. 3, p. 410–435, 4 maio 2022.

GODINHO, A. A.; KOHLER, A. V.; SALUME, P. K. People Analytics aplicado em uma empresa de transporte e logística. **Revista de Carreiras e Pessoas**, v. 12, n. 3, p. 391–412, 1 set. 2022.

HAAVEL, A. Better People Analytics: Measure Who They Know, Not Just Who They Are. **hrb.org**, p. 22, 21 jan. 2019.

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER et al. A Different Approach on Automated Use Case Diagram Semantic Assessment. **International Journal of Intelligent Engineering and Systems**, v. 14, n. 1, p. 496–505, 28 fev. 2021.

KULKARNI, S.; RAJAMANICKAM, V. **Designing Data Collection Methods for Applying Learning Analytics in Resource Constrained Schools**. Proceedings of the 8th Indian Conference on Human Computer Interaction. **Anais...: IHCI '16**. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 7 dez. 2016. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/3014362.3014366>>. Acesso em: 12 nov. 2022

LARSSON, A.-S.; EDWARDS, M. R. Insider econometrics meets people analytics and strategic

human resource management. **The International Journal of Human Resource Management**, v. 33, n. 12, p. 2373–2419, 4 jul. 2022.

MARLER, J. H.; BOUDREAU, J. W. An evidence-based review of HR Analytics. **The International Journal of Human Resource Management**, v. 28, n. 1, p. 3–26, 2 jan. 2017.

NICOLETTI, A. G.; FURLANETI, D. DA S.; NAVARRO, F. P. DA S. Sistema de gerenciamento para um petshop. dez. 2020.

OLIVEIRA, F. L. DE. Protótipo de sistema web para auxiliar prefeituras na gerência da frota de veículos. 13 jun. 2022.

OLIVEIRA, W. K. R. DE; VENDRAMEL, W. A RELAÇÃO ENTRE METODOLOGIAS ÁGEIS E UML NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA. **RETEC - Revista de Tecnologias**, v. 13, n. 2, 2020.

PEQUENO, P. V. DE O. et al. ConceptER - Uma ferramenta para criação e manutenção do Modelo Entidade-Relacionamento e geração automática de instruções SQL para banco de dados / ConceptER - A tool for creating and maintaining the Entity-Relationship Model and automatic generation of SQL statements for the database. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 7, p. 49345–49354, 21 jul. 2020.

REIS, M. D. D.; MARTINI, É. C. D.; CAROSIA, J. S. MODELAGEM DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA ESCRITÓRIO CONTÁBIL. **Congresso de Tecnologia - Fatec Mococa**, v. 6, n. 1, 8 set. 2022.

SHRIVASTAVA, S.; NAGDEV, K.; RAJESH, A. Redefining HR using people analytics: the case of Google. **Human Resource Management International Digest**, v. 26, n. 2, p. 3–6, 1 jan. 2018.

SILVA, J. B. DA; SALES, G. L.; CASTRO, J. B. DE. Gamificação como estratégia de aprendizagem ativa no ensino de Física. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 41, 18 abr. 2019.

SIQUEIRA, D. S. E; PAULON, M. M.; GUEDES, G. T. A. **Técnicas de Inspeção para Diagramas de Classes UML: Uma Revisão Sistemática**. Anais da Escola Regional de Engenharia de Software (ERES). **Anais...** Em: ANAIS DA III ESCOLA REGIONAL DE ENGENHARIA DE SOFTWARE. SBC, 22 out. 2019. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/eres/article/view/8494>>. Acesso em: 11 nov. 2022

SOUSA, R. F. A. DE. **A gamification como ferramenta de gestão de recursos humanos**. masterThesis—[s.l: s.n.].

SZLECHTER, D. F.; ZANGARO, M. B. Big Data y People Analytics: gestión científica de la intimidad y de las emociones. **Innovar**, v. 30, n. 78, p. 75–87, 1 out. 2020.

TURSUNBAYEVA, A.; DI LAURO, S.; PAGLIARI, C. People analytics—A scoping review of conceptual boundaries and value propositions. **International Journal of Information Management**, v. 43, p. 224–247, 1 dez. 2018.